

Inventario de los principales atractivos turísticos de la provincia Napo para el desarrollo del turismo sostenible en Ecuador

Inventory of the main tourist attractions of the Napo province for the development of sustainable tourism in Ecuador

<https://doi.org/10.46380/ecotemas-2025-1-6>

M.Sc. Yordanis Gerardo Puertas de Armas
Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador
yordanis2011@gmail.com

Recibido: 12/08/2024

Aprobado: 05/12/2024

Publicado: 01/01/2025

RESUMEN

En las últimas décadas el turismo se ha mostrado como una actividad con potencial para diversificar la estructura económica de los países frente a actividades económicas tradicionales. Ecuador, un país con una estructura productiva muy dependiente del sector primario, con la necesidad de diversificar su matriz productiva y generar nuevos ingresos que mejoren su economía, ha impulsado una serie de iniciativas en el sector turístico. El turismo está alcanzado un importante lugar en el desarrollo económico del Ecuador, siendo uno de los principales sectores que genera riqueza en la economía nacional. Identificar los principales atractivos turísticos de la provincia Napo para el desarrollo del turismo sostenible se propuso como objetivo general este trabajo. El método etnográfico permitió trabajar con datos no estructurados o codificados a partir de un conjunto cerrado de categorías analíticas, así como también el análisis de datos que implica la interpretación de los significados y funciones de las actuaciones humanas, expresándolos a través de descripciones y explicaciones verbales, adquiriendo el análisis estadístico un plano secundario. En tal sentido se utilizaron dos técnicas: el análisis de documentos y la entrevista. Se obtuvo como resultados que entre los más de 150 atractivos turísticos inventariados en la provincia Napo se destacan los relacionados con la hidrografía: cascadas, pozas, balnearios, lagunas y playas.

Palabras claves: actividad antrópica, balneario, cascada, cultura, etnografía, laguna, playa, poza, naturaleza.

ABSTRACT

In recent decades, tourism has proven to be an activity with the potential to diversify the economic structure of countries, in contrast to traditional economic activities. Ecuador, a country with a productive structure heavily dependent on the primary sector and in need of diversifying its productive matrix and generating new income to improve its economy, has promoted a series of initiatives in the tourism sector. Tourism is gaining an important place in Ecuador's economic development, being one of the main sectors that generates wealth in the national economy. The general objective of this work was to identify the main tourist attractions of Napo province for the development of sustainable tourism. The ethnographic method allowed for working with unstructured or uncoded data from a closed set of analytical categories, as well

as data analysis that involves interpreting the meanings and functions of human actions, expressing them through verbal descriptions and explanations, with statistical analysis taking a secondary role. In this regard, two techniques were used: document analysis and interviews. The results showed that among the more than 150 tourist attractions inventoried in Napo province, those related to hydrography stand out: waterfalls, pools, spas/resorts, lagoons, and beaches.

Keywords: anthropogenic activity, resort, waterfall, culture, ethnography, lagoon, beach, pond, nature.

INTRODUCCIÓN

El turismo. Generalidades e importancia

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico.

Como tal, el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes propiamente dichos. Debido a estos diversos impactos, la amplia gama y variedad de factores de producción requeridos para producir los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y al amplio espectro de agentes involucrados o afectados por el turismo, es necesario adoptar un enfoque global del desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo. Este enfoque es muy recomendable con miras a la formulación y puesta en práctica de políticas de turismo nacionales y locales, así como de acuerdos internacionales u otros procesos en materia de turismo (OMT, 2017).

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más importantes con las que puede contar un país o una región. Entendiendo por turismo a todas aquellas actividades que tengan que ver con conocer o disfrutar de regiones o espacios en los que uno no vive de manera permanente. El turismo puede presentar muchas variantes ya que hay diferentes tipos de turismo: turismo cultural, de aventura, de entretenimiento, de relajación. Del mismo modo, también hay diferentes personas que realizan diversos tipos de turismo: turismo de jóvenes, de familias, de la tercera edad, de parejas, de amigos, etc. (Valentin, 2015).

El turismo como tal, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de la Revolución industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. Estos movimientos se caracterizan por su finalidad de otros tipos de viajes motivados por guerras, movimientos migratorios, conquista, comercio, entre otros. No obstante, el turismo tiene antecedentes históricos claros (Rodríguez, 2011).

La expresión turismo aparece en Inglaterra durante la Edad Moderna Europea. Procede del verbo inglés "to tour", que proviene a su vez del francés "tour" (viaje o excursión circular). Tanto la palabra tourism como tourist proceden de la misma raíz. En realidad, tourism tiene su origen en tourist, porque el turismo comienza a estudiarse como una derivación del modo de

denominar a un tipo particular de viajero. De acuerdo con la turismóloga Margarita Barreto, hay que remontarse hasta el siglo XVII para encontrar el surgimiento del concepto de turismo (Luna, 2010).

La Organización Mundial del Turismo (OMT) propuso en 1991 una definición según la cual el turismo comprende: “Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo e inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos” (Galapagos Experience, 2004).

Impactos socioculturales del turismo

Mientras los impactos económicos del turismo han sido enfocados tradicionalmente desde el punto de vista de los beneficios que aporta, los impactos socioculturales suelen ser analizados desde su parte negativa. Sin embargo, el turismo puede aportar también beneficios positivos al fomentar el contacto entre comunidades diferentes.

Impactos positivos

Como es sabido, la calidad de la experiencia turística depende, no sólo de las atracciones principales ofrecidas en el destino, sino también de las infraestructuras y facilidades disponibles. Normalmente, el turismo trae consigo la mejora de la atención sanitaria a la región en la que se desarrolla, ya que los turistas dan prioridad a todos los aspectos relacionados con la salud. Dicha mejora suele extenderse, asimismo, a otras facilidades y servicios: alumbrado, recogida de basuras, mejora de las comunicaciones, nuevas sucursales de entidades financieras, etc. Así pues, la calidad de vida de los residentes aumenta.

Por otro lado, el turismo puede ayudar a estimular el interés de los residentes por la cultura propia, por sus tradiciones, costumbres y patrimonio histórico, puesto que los elementos culturales con valor para los turistas se recuperan y conservan, de manera que puedan ser incluidos en la experiencia turística. Este despertar cultural puede constituir una experiencia positiva para los residentes, aportándoles cierta concienciación sobre la continuidad histórica y cultural de su comunidad, a la vez que pueden convertirse en aspectos que potencien el atractivo turístico del destino. De esta forma el turismo contribuye a la preservación y rehabilitación de monumentos, edificios, lugares históricos, así como a la revitalización de las costumbres locales: artesanía, folklore, festivales, gastronomía, etc.

Además, el turismo puede ser el factor que acelere los cambios sociales positivos en una comunidad, en términos de mayor tolerancia y bienestar. El efecto demostración puede ser beneficioso cuando anima a los residentes a luchar y/o trabajar por cosas de las que carecen, incremento del nivel de calidad de vida o valor de igualdad. Por ejemplo, el empleo proporcionado por la actividad turística en el sector ha permitido mayor movilidad en la escala social en comunidades muy jerarquizadas.

Por último, y aunque este efecto está un tanto idealizado ya que muchas de las formas actuales

del turismo no lo favorecen otro de los impactos beneficiosos es la oportunidad que éste ofrece a sus participantes de practicar un intercambio cultural con los residentes de la región que visitan. Este tipo de experiencias incide sobre la percepción del visitante hacia otras culturas y formas de vida, aumentando la comprensión y el respeto de las diferencias.

Impactos negativos

En algunos países en vías de desarrollo, se ha extendido entre la población local cierto resentimiento hacia el turismo internacional. En general, cabe afirmar que esta actitud será más evidente cuanto mayor sean las diferencias económicas entre visitantes y residentes. Así, por ejemplo, son focos de tensión social a tener en cuenta: la aparición de gestos de gran lujo en lugares dominados por la pobreza, la ocupación de los puestos de trabajo más cualificados por trabajadores extranjeros, la menor retribución salarial a los trabajadores nacionales, etc. Para muchos países en desarrollo, el turismo establece las bases de una nueva forma de colonialismo basado en la dependencia de las divisas extranjeras como vía para el desarrollo económico.

El turismo puede provocar, asimismo, una desculturización del destino: el efecto demostración puede llevar a la desaparición de la cultura (que suele ser la de la comunidad receptora), frente a la más fuerte (la del visitante). Este fenómeno puede afectar a muchos países en desarrollo, ya que la cultura de los turistas suele ser percibida por los residentes como superior a la local, especialmente por el mayor nivel de vida que manifiestan, provocando la adaptación de costumbres occidentales a culturas indígenas. La mercantilización extrema de las tradiciones locales, despojándolas de su verdadero significado, puede fomentar un proceso de desculturización, que a la vez puede acabar destruyendo los atractivos que en su día iniciaron el flujo de visitantes.

En definitiva, se debe tener presente que determinados tipos de turismo, como el turismo de masas, no permiten la existencia de un verdadero intercambio cultural entre visitantes y residentes, por lo que favorecen la difusión y permanencia de imágenes estereotipadas sobre determinados países y sus habitantes (Moon, 2013).

El turismo sostenible

Desde que en la década de 1980 se planteara por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, mucho se ha escuchado hablar del que para no pocos es una utopía; sin embargo, Puerta (2016) ha planteado la necesidad de comprender el desarrollo sostenible como un “Proceso endógeno de identificación, reconocimiento, utilización y potenciación de los recursos locales; que garantiza el equilibrio de los sistemas ambientales e implica el aprovechamiento racional de los recursos naturales, financieros, materiales, tecnológicos y humanos. Así mismo garantiza la calidad de la vida de todas las especies y la estabilidad de los ecosistemas que sustentan la vida en el planeta, como garantía para las actuales y futuras generaciones”.

Según Galapagos Experience (2004) directrices de desarrollo turístico sostenible y prácticas de gestión son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el

turismo de masas y los diversos segmentos de mercado de turismo. Principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ecológicos, económicos y socioculturales del desarrollo turístico, y un equilibrio adecuado debe establecerse entre estas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Ecuador puede llegar a convertirse, a corto plazo, en el destino de turismo sostenible más importante de América Latina. La vida en estado puro y sus cuatro mundos: insular (Galápagos), costa, sierra (Andes) y selva (Amazonía), son un concepto total, en armonía con la naturaleza y sus ecosistemas, las comunidades, la cultura, la historia y su territorio.

El fundamento principal del turismo sostenible es buscar el bienestar de la población, promoviendo el desarrollo y fuentes de empleo tomando en cuenta las dimensiones ecológicas, sociales y económicas del turismo. El turismo sostenible pretende abrir nuevas oportunidades y alternativas de trabajo para las pequeñas y medianas empresas así como para los sectores informales y rurales de la economía, disminuyendo la exclusión social y económica, antes que expandir el tamaño total del sector, de ahí que la Organización Mundial del Turismo lo ha definido como aquel que “satisface las necesidades presentes de los turistas y de las regiones hospederas, a la vez que protege y mejora las oportunidades para el futuro” (Tsaitami, 2014).

El turismo sostenible es una actividad económica que tiene la capacidad de contribuir a la conservación de los ecosistemas y aportar al bienestar humano. Sin embargo, la gestión del turismo demanda de políticas e instrumentos de manejo que aseguren el uso sostenible de los recursos naturales y culturales, la satisfacción de los visitantes y la generación de oportunidades económicas para las poblaciones locales. En este sentido, al depender de ecosistemas saludables, el turismo sostenible orientado a la naturaleza puede convertirse en un aliado de la conservación.

Ecuador apoya el diseño y aplicación de políticas y estrategias para promover y regular el turismo sostenible a nivel local, municipal y nacional. En particular, enfoca sus esfuerzos en el desarrollo de herramientas de la planificación, tales como: planes de negocios y análisis de cadenas de valor, para orientar la gestión sostenible del ecoturismo y turismo comunitario en áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento. Así mismo, desarrolla alianzas estratégicas con el sector privado, para el desarrollo y adopción de mejores prácticas ambientales y sociales, a fin de prevenir o reducir los impactos negativos del turismo y potenciar los beneficios para los pobladores locales y su entorno.

También impulsa iniciativas de turismo sostenible en áreas protegidas, que contribuyan a mantener los servicios ambientales relacionados con el ecoturismo y el turismo comunitario tales como la belleza paisajística y la provisión de otros atractivos naturales y culturales a fin de potenciar la generación de oportunidades económicas para las poblaciones locales y contribuir a la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas (Ecuador Verde, 2017).

Por esta razón se plantea como problema científico de la presente investigación: ¿cuáles son los principales atractivos turísticos de la provincia Napo para el desarrollo del turismo sostenible?

Para dar respuesta al problema científico se trazó el siguiente objetivo general: identificar los principales atractivos turísticos de la provincia Napo para el desarrollo del turismo sostenible; para lo cual fue necesario establecer como objetivos específicos: caracterizar la provincia Napo teniendo en cuenta sus condiciones físico-geográficas y socioeconómicas; identificar los principales atractivos que constituyen un potencial para el desarrollo del turismo sostenible en la provincia Napo; realizar un inventario sobre los principales atractivos turísticos de la provincia Napo y fundamentar la necesidad de utilizar las potencialidades que posee la provincia Napo para el desarrollo del turismo sostenible.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación asume la perspectiva cualitativa, pues resulta más factible al determinar aquellos recursos que constituyen una potencialidad para el desarrollo del turismo sostenible.

El método utilizado fue el etnográfico, debido a esta perspectiva, cuando se refiere a la etnografía se entiende como un método de investigación por el que se conoce y aprende el modo de vida de una unidad social concreta. Además, el método antes mencionado persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, forma de vida y estructura social del territorio investigado. En esta investigación, el método etnográfico permitió trabajar con datos no estructurados o codificados a partir de un conjunto cerrado de categorías analíticas, así como también el análisis de datos que implica la interpretación de los significados y funciones de las actuaciones humanas, expresándolos a través de descripciones y explicaciones verbales, adquiriendo el análisis estadístico un plano secundario. En tal sentido se utilizaron dos técnicas, las cuales son:

- **Análisis de documentos:** Mediante el cual se pretende interpretar el objeto de estudio como un todo y expresar las conexiones históricas entre el medio natural y las formaciones socioculturales asociadas a los valores autóctonos de cada comunidad. Se realizó el análisis de mapas, bases de datos y otros documentos orientados a caracterizar la provincia de Napo teniendo en cuenta sus condiciones físico-geográficas y socioeconómicas, e identificar los principales recursos que constituyen un potencial para el desarrollo de un turismo sostenible en dicha provincia.
- **La entrevista:** En el estudio fue aplicada una entrevista semiestructurada, la cual permitió intercambiar de manera directa con diferentes trabajadores de algunas instituciones público/privadas y habitantes del territorio para conocer los principales atractivos que tiene la provincia para el desarrollo del turismo sostenible.

El tipo de muestreo utilizado en la investigación es el no probabilístico, pues se utiliza cuando se requiere tener casos que puedan ser representativos de la población estudiada. La selección se hace de acuerdo con el esquema de trabajo del investigador. La elección de los sujetos y objetos de estudio dependen del criterio que tenga el investigador, por tal motivo se utiliza el muestreo intencional.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desarrollo del turismo en Ecuador

Hoy por hoy, en el Ecuador se ha catalogado el turismo como una oportunidad importante de dinamización para la economía del país, es así que en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013–2017, se establece que el turismo es uno de los sectores prioritarios para la atracción de inversión nacional y extranjera, siempre y cuando no desplace las iniciativas locales y en concordancia con la Constitución de la República se establezcan propuestas que reconozcan los derechos de la naturaleza y las bases para un desarrollo sostenible. De esta misma manera, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013–2017, indica que a través de los sectores priorizados, en este caso el turismo, se debe buscar alternativas que contribuyan a la transformación de la matriz productiva, favoreciendo al desarrollo sostenible, respetando las características naturales y culturales de cada región, beneficiando a los encadenamientos productivos, el turismo comunitario e incorporando a la cadena de valor el patrimonio cultural existente en el país, es decir impulsando un turismo consciente, ético, responsable e incluyente (MINTUR, 2014).

En las últimas décadas el turismo se ha mostrado como una actividad con potencial para diversificar la estructura económica de los países frente a actividades económicas tradicionales. Ecuador, un país con una estructura productiva muy dependiente del sector primario, con la necesidad de diversificar su matriz productiva y generar nuevos ingresos que mejoren su economía, ha impulsado una serie de iniciativas en el sector turístico. El turismo de masas evidencia importantes problemas como la masificación, la degradación de las costas o la pérdida de calidad en la experiencia turística.

Ecuador puede aprovechar las experiencias de otros países, apostando por un modelo turístico más sostenible. Dentro de esta línea, en los últimos años el gobierno ecuatoriano puso en marcha el Plan Estratégico de Turismo 2020 (PLANDETUR 2020) y la propuesta de “Turismo Consciente”, iniciativas orientadas hacia la promoción del turismo sostenible.

El turismo está alcanzado un importante lugar en el desarrollo económico del Ecuador, siendo uno de los principales sectores que genera riqueza en la economía ecuatoriana, con un aporte relevante del Turismo Internacional, que se evidencia en el incremento del gasto turístico. De igual manera, dicho comportamiento se puede observar en los arribos de turistas internacionales, cuya tendencia es similar a la observada en el Producto Interno Bruto del Ecuador.

Según el Ministerio de Turismo, en el año 2014 llegaron al Ecuador 1.557.006 turistas internacionales. De los cuales el 58% son visitantes de América del Sur, América Central y el Caribe; el 16% corresponde al mercado europeo. Las divisas generadas por concepto de turismo en el 2014 fueron de 1.487,2 millones de dólares americanos. En el 2013 se logró un superávit en la balanza turística de 322,1 millones de dólares americanos (Castillo, Martínez, & Vázquez, 2015).

En el siguiente gráfico se puede observar cual ha sido el número de visitante en los últimos 17 años, donde se evidencia una tendencia sostenida al incremento hasta el año 2014, lo cual es

resultado del desarrollo que ha experimentado este sector de la economía, resultado de una acertada estrategia del gobierno nacional.

Figura 1. Ecuador. Cantidad de visitantes recibidos.

Fuente: Puerta, 2017

Caracterización físico-geográfica y socioeconómica de la provincia Napo

El desarrollo de un turismo sostenible depende de múltiples elementos que se relacionan entre sí, entre los que se destacan las características físico-geográficas y socioeconómicas del territorio donde se desarrolla la actividad turística, las condiciones ambientales y los aspectos relacionados con la infraestructura hotelera y extra-hotelera.

Características físico-geográficas del territorio

La provincia Napo está ubicada en la parte centro-norte de la región amazónica. Fue creada el 15 de diciembre de 1920 con el nombre de Napo-Pastaza, pero como tal fue establecida el 22 de octubre de 1959, mediante Registro Oficial No. 969 del 10 de noviembre del mismo año, bajo la administración del Dr. Camilo Ponce Enríquez (GADPN, 2010).

Considerada como la “provincia ecológica”, limita al Norte con la provincia Sucumbíos, al Sur con las provincias Pastaza y Tungurahua; mientras que por el Este limita con la provincia Orellana y por el Oeste con las provincias Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua.

La provincia está dividida en cinco cantones, son estos: Tena, Carlos Julio Arosemena Tola, Archidona, El Chaco y Quijos. El cantón Quijos lo integran a su vez cinco parroquias rurales: Papallacta, Cuyuja, San Francisco de Borja, Cosanga, Sumaco; mientras que el cantón El Chaco está integrado por las parroquias rurales: Linares, Sardinas, Santa Rosa, Gonzalo Días de Pineda y Oyacachi. Cotundo, Jatun Sumaco y San Pablo de Ushpayacu son parroquias rurales del cantón Archidona y Chontapunta, Ahuano, Puerto Misahualli, Puerto Napo, Pano, Talag y Muyuna del

cantón Tena como se muestra en la siguiente figura.

Figura 2. División político-administrativa de la provincia Napo.

Fuente: Puerta, 2017

La capital de Napo es la ciudad Tena, con unos 24.000 habitantes aproximadamente y una superficie de 1.253.310 hectáreas. La población total de la provincia es de 103.697 habitantes (INEC, 2010).

Clima: Varía entre clima templado, permanentemente húmedo y frío de las alturas serranas en las estribaciones de las cordilleras, a tropical lluvioso de la zona plana o amazónica e intensa evaporación. Las temperaturas oscilan desde entre 9 °C y 28 °C., con un promedio de 25 °C., La precipitación media supera los 3.000 mm. anuales (GADPN, 2010).

Reservas naturales: Reserva Ecológica Antisana, parques nacionales Sumaco-Napo-Galeras, Llanganates y Cayambe-Coca, bosques protectores Colonso, Shitic, Inchillaqui y Wakamayus, reservas privadas Venecia, Yachana y La Cascada y la Reserva de Biosfera Sumaco.

Características socioeconómicas del territorio

La provincia de Napo, según datos del censo del año 2010, tiene una población de 103.697 habitantes, de los cuales 76.045 están en edad laboral, la población económicamente activa es de 41.426, de los cuales 39.794 es ocupada y de ellos 16.864 asalariada; es decir el 58% de la población ocupada se dedica a actividades productivas propias (INEC, 2010).

Tena es el cantón con mayor VAB a nivel provincial, seguido por Quijos y Archidona. Es de notar que, en los últimos tres años, Quijos superó en producción a Archidona. En el año 2010 no se registró VAB por actividad petrolera, lo que disminuye notablemente en el Valor Agregado cantonal y provincial. El Chaco tiene un lento proceso de crecimiento en su VAB.

De las ramas de la actividad económica la que mayor VAB en el año 2010 genera es la administración pública con el 25,93%, seguida de la agricultura, ganadería y pesca con un 13,45%, en tanto que en el año 2007 es la explotación de minas y canteras con el 52,07%, consideramos que en este año se produjo explotación petrolera, seguida de la administración pública con un 10,44%.

Al realizar un análisis comparativo del año 2007 y 2010, se puede notar un marcado crecimiento del VAB en administración pública, comercio, enseñanza, agricultura y salud.

Escenario futuro para la producción

En lo que se refiere al aspecto productivo, se ha planteado cumplir con dos objetivos estratégicos, que permitan ejecutar el fomento productivo, son estos:

- Potenciar el desarrollo económico de la provincia fortaleciendo las capacidades locales, impulsando las cadenas productivas, mejorando la infraestructura existente.
- Impulsar iniciativas productivas agroforestales, que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria, respetando las prácticas de las culturas ancestrales.

Escenario futuro para el aspecto social

Garantizar el acceso de bienes y servicios sociales a personas y grupos de atención prioritaria. Dentro de este aspecto se considera la inversión social: Los proyectos van encaminados a microemprendimientos, atención con terapias recreacionales, brigadas médicas de atención comunitaria. Se dispone de un Centro médico integral para la atención en odontología, medicina general y ginecología, servicios de fisioterapia, optometría y oftalmología; asistencias técnicas, convenios con el CIBV.

Escenario futuro para el aspecto ambiental

El objetivo estratégico que engloba las actividades ambientales corresponde a impulsar acciones de conservación y manejo forestal en las zonas de intervención antrópica. Los proyectos consideran la creación de una estrategia interinstitucional para el manejo de los recursos naturales, la regularización ambiental, el seguimiento y control ambiental, así como la generación de un sistema de gestión a la información para el manejo de los recursos naturales.

Además de ejecutar proyectos de prácticas productivas sostenibles en cacao, naranjilla y ganadería, se prevén actividades de reforestación de las áreas afectadas por la apertura y lastrado de vías, actividades referentes a crear viveros forestales comunitarios y restauración y reforestación de cuencas hídricas degradadas.

Principales atractivos turísticos de la provincia Napo

Los principales atractivos turísticos del cantón Carlos Julio Arosemena Tola son:

- **Cascadas del río Pibi**, estas cascadas (seis a lo largo de 500 m.) en el curso del río del mismo nombre forman remansos o vados que luego desembocan en otra cascada; parte de este fenómeno natural se debe a la presencia en el lecho del río de rocas de diferentes tamaños, que van desde los 5 a 10 metros de diámetro que obstaculizan el flujo de la corriente principal del río Pibi, formando los saltos de agua y los vados; tal es así que asemejan una formación en terraza de las lagunas o remansos. Por encontrarse el atractivo en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Llanganates, los valores de la flora y fauna local son de altamente significativos, a pesar de ello existen varias zonas deforestadas por causa de tala de especies maderables, y procesos extractivos afines: senderos en pésimo estado, convertidos en lodazales por el tránsito de caballos para transportar la madera talada. Actividades como la cacería y pesca con barbasco se practican sin control.
- **Mirador de Shikitahurku**, está rodeado de bosques secundarios, orientado hacia el este, desde el cual se puede apreciar el valle de los ríos, Anzu, Chucapy e Ila, de igual manera las poblaciones de Chukapi, Arosemena Tola, Shiwapata y el Capricho. Posee un estado de conservación favorable, debido a que son territorios que no están poblados por estar en el límite del Parque Nacional Llanganates; a pesar de ello es evidente el proceso de deterioro debido a que se realiza extracción de madera.
- **Mirador de Bajo Ila**, este Mirador se encuentra a una altitud de 761 m.s.n.m. Es de tipo montaña, en donde se puede apreciar parte de la gran llanura amazónica, la comunidad de Bajo Ila, el cerro de Flor del Bosque y el río Ila; está rodeado de bosques secundarios y se puede ver gran diversidad y exuberante flora y fauna. Es favorable el estado de conservación, aunque hay extracción de madera.
- **Cascada Sol**, este atractivo está rodeado de bosques secundarios, su agua es pura debido a que no se practican actividades humanas en las riveras. Cerca de la cascada se ubica una pequeña cueva, cuyo ingreso tiene dos metros de altura por 1,80 de ancho y 10 metros de profundidad, de la misma manera se puede acceder a un mirador; estos dos atractivos se podrían aprovechar de mejor manera, adecuando el acceso a los mismos. Su estado de conservación es favorable.
- **Mirador Piedra Grande Jatunrumi**, es un lugar con apariencia prehistórica. En un perímetro de 400 metros se pueden apreciar ocho piedras de un tamaño considerable, la más grande tiene una altura de 15 metros ya que se superponen dos enormes piedras. Se puede apreciar

también una circunferencia bien definida en la piedra mayor y dos agujeros circulares en la punta más alta. El río Chucapy pasa relativamente cerca de estas grandes rocas, formándose una pequeña laguna ideal para disfrutar de un refrescante baño en estas aguas que aún mantiene su pureza. Este fenómeno geológico está rodeado de bosques secundarios en buen estado de conservación.

- **Pozas del Río Chucapy**, este atractivo natural está formado por dos vados o pequeñas lagunas, las mismas que tiene un diámetro de 14 metros, con profundidades que varían desde los 20 cm hasta 1,50 m, el agua es cristalina de un color verdoso, se puede apreciar con facilidad el fondo, el mismo que está formado por rocas de diferente tamaño y arena en la parte más baja. Su estado de conservación es favorable.
- **Río Poroto**, sitio natural con aguas cristalinas. Este río por poseer poco caudal es utilizado como balneario, donde además se realiza el lavado de oro con una máquina especial, mediante una bomba se extrae el material del fondo, el que se separa por sedimentación para obtener el material deseado; razón por la cual está en proceso de deterioro dada la alteración que generan esta y otras actividades humanas.
- **Mirador del Kolaurku**, está rodeado de bosques secundarios, debido a su gran altura se puede apreciar el poblado de Santa Rosa y Nueva Esperanza, de igual manera el poblado de Santa Mónica y la cuenca del Río Anzu, el mirador está orientado hacia el Noroeste de la Llanura Amazónica. A pesar de estar conservado se advierte cierto grado de deterioro debido a que se desarrollan actividades antrópicas asociadas a la minería.
- **Río Anzu**, el color de sus aguas es verde turquesa apagado, últimamente y, debido a la extracción de material pétreo especialmente en el sector de Morete Cocha, sus aguas son turbias. En sus aguas podrían realizarse deportes de aventura como el tubing y canotaje, pero en la actualidad solo se aprovechan como balneario. El entorno se encuentra alterado por la actividad minera.
- **Saladero de Tzahuata**, este desfiladero se encuentra a una altitud de 662 m.s.n.m. y las principales actividades que se pueden realizar están asociados a la observación de aves. A pesar de tener un estado de conservación favorable se experimenta cierto deterioro del paisaje a causa de tala de especies maderables, cultivos agrícolas, potreros, etc. Además de la caza indiscriminada.
- **Gruta de Chumbiyaku**, tiene aproximadamente 30 m de largo, y cuatro metros de ancho, la altura de la bóveda es de cinco metros aproximadamente. Se observan aparentemente dos especies de murciélagos, además se destaca una pequeña corriente de agua subterránea. Se observan zonas deforestadas a causa de la tala de especies maderables, y la cacería sin control.
- **Río Punicotona**, posee gran diversidad de especies acuáticas. Por su caudal este río es apto para el canotaje; además muchas de sus playas son utilizadas como balnearios naturales por los lugareños, así como por los turistas. A pesar de haber asentamientos humanos a unos

400 metros del río no se ha registrado contaminación, por lo que su estado de conservación es favorable.

- **Cascada Wapayaku**, este sitio natural nace del río que lleva su mismo nombre, la cascada posee una caída de agua de aproximadamente 18 m. de altura, las rocas que la forman son graníticas de color gris y otras calcáreas en menor cantidad. Producto de la caída de agua se forma un vado pequeño de dos metros de ancho y tres de largo, poco profundo y cristalino. La cascada se fusiona con el paisaje de muchos lugares de la Amazonía, con un encañonado rocoso por el cual discurre el caudal del río Wapayaku; en el cual no se evidencia indicios de contaminación. La cascada Wapayaku es un atractivo que conserva su estado natural, puesto que no se encuentra alteración por actividades humanas cercanas, contando así con una muy buena diversidad de flora y fauna (vertebrados e invertebrados), propia de la zona altitudinal correspondiente al bosque húmedo siempreverde. Este sitio se puede utilizar como balneario, observación de flora, fauna y fotografía.
- **Mirador de San Francisco de Chukapi**, la vegetación presente en la zona pertenece al bosque siempreverde piemontano sobre los bosques semidecíduos piemontanos, entre altitudes de 400–600 hasta 800 m.s.n.m., caracterizado por la presencia de árboles de más de 20 metros de altura de las familias Arecaceae y Meliaceae. Desde este punto elevado se pueden observar los poblados de Arosemena Tola, Chukapi, Capricho; el cerro Kolaurko y parte de la llanura Amazónica. Las actividades que se puede realizar en este atractivo turístico son: safaris fotográficos, interpretación ambiental, estudios de investigación de flora y fauna local y observación paisajística. Producto a la tala de especies maderables y la cacería sin control se pueden observar zonas deforestadas.
- **Petroglifo del río Poroto Negro**, la piedra, en la que están grabadas las figuras, mide aproximadamente dos metros de alto por cuatro metros de ancho, se encuentra en el lecho del río Poroto Negro y en ella se pueden apreciar formas simbólicas pertenecientes a la cultura Kichwas del oriente o Naporunas. Esta manifestación cultural pertenece al tipo etnográfico y se clasifica como tradiciones y creencias populares. Muchas de estas rocas tienen asociado leyendas entre los pobladores cercanos y son objetos de respeto para las etnias cercanas al lugar. De acuerdo con la tipología del diseño, en este petroglifo se pueden apreciar figuras geométricas, como el triángulo cerrado y el círculo con ojo, de la misma manera figuras celestes o cósmicas como el Sol, de esta manera se puede deducir que el petroglifo del río Poroto Negro se ubica dentro el estilo de Contorno Cerrado, dicho estilo data de los años 300 a.c. a 300 d.c. periodo precerámico y formativo. De la misma manera se representa la máscara de un hombre, que se interpreta como un shamán, que parece extenderse como una continuación del astro rey. También se puede apreciar la llave de la sabiduría, la misma que permite abrir la puerta de todos los saberes que tiene la piedra. Por su ubicación, le afecta en gran medida la humedad, apareciendo manchas blancas que dificultan la apreciación de las figuras. Debido a la deforestación y la expansión de la frontera agrícola se considera en proceso de deterioro.

- **Petroglifos de Alto Chukapi**, esta roca de canto rodado y de dimensiones: 13,3 metros de perímetro se encuentra en medio de un bosque primario con especies vegetales que sobrepasan los 30 metros de altura. Esto se complementa con la fauna local que es considerable por encontrarse cerca de un área protegida P.N. Llanganates, la altitud es de 735 m.s.n.m. Tiene inscripciones que han sido elaboradas utilizando la técnica del bajo relieve linear en la roca, formada geológicamente por conglomerados graníticos, basálticos y feldespato. Los glifos contienen líneas que en conjunto parecen formar un laberinto, también hay glifos con figuras geométricas como triángulos, rombos y círculos, que integran un episodio o a un símbolo de poder. Pululan en la piedra líneas espirales con volutas; otros glifos se interpretan verosimilmente como un río, también hay sellos o símbolos abstractos que aparentemente integran un mensaje total. Cuenta la leyenda que en esas piedras está grabado el camino al tesoro que escondió Atahualpa, dicha piedra tiene grabado la ubicación donde se encuentra enterrado el tesoro, lo más sorprendente de esta piedra es que se encuentra grabado el río Ilocullin junto a un camino que va a dar en una laguna donde supuestamente se encuentra el tesoro enterrado. Tanto la roca, como los petroglifos se encuentran expuestos a factores climáticos que en la zona son rigurosos, como la lluvia y humedad intensas, provocando un efecto erosivo en su superficie.
- **Petroglifos de Waskauku**, este atractivo es una manifestación cultural del tipo etnográfico que se halla cerca del Parque Nacional Llanganates, en medio de la accidentada geografía de la zona de Chukapi. Este conjunto glifos distribuidos en un número de cinco rocas es un impresionante mural ideográfico del cantón Arosemena Tola. Los petroglifos constituyen el testimonio la existencia de antiguas y complejas culturas amazónicas. Los motivos abstractos y figurativos esculpidos en estas rocas, eran una seña de identidad y de pertenencia, un signo de reconocimiento. Los pueblos indígenas han asumido el carácter sagrado de estas rocas y sus mensajes ocultos, que solo han sido revelados a los shamanes e iniciados de los tiempos actuales. La roca y los petroglifos se encuentran expuestos a factores climáticos que en la zona son rigurosos, como la lluvia y humedad intensas, provocando un efecto erosivo en su superficie.
- **Petroglifos de Kolaruku**, se halla fuera de su posición original, ya que se supo que su antigua posición era de unos cinco o diez metros de donde se encuentra actualmente, se acusa a los lugareños de haber tratado de trasladar el petroglifo a otro lugar. La roca posee figuras geométricas (cenefas) y antropomorfas. La piedra es de forma ovoide, la roca geológicamente está constituida por piedra caliza. Esto se complementa con la flora y fauna local propia de un bosque primario y secundario. La altitud es de 1.031 m.s.n.m. Según la leyenda, estos grabados con caras sonrientes son el reflejo de satisfacción de los seres de otro planeta que visitaron a los ancestros con la finalidad de enseñarles nuevas cosas para el desarrollo de la población; es por esto que estos seres luego de haber cumplido con su misión de enseñar y dar nuevos conocimientos fueron grabando unas caras con una gran sonrisa como muestra de satisfacción. Personas que no conocen el valor que posee la piedra han colocado graffitis sobre ella, por lo que su estado de conservación es alterado.

Principales atractivos turísticos del cantón Tena:

- **Cascada de Alto Pusuno**, este sitio es un impresionante encañonado de aproximadamente 300 metros de largo, que el río Pusuno ha excavado en la roca caliza durante miles de años; la altura desde la que se precipita el agua es de aproximadamente 15 metros, producto de esto se forma un vado de aproximadamente de 50 m. de largo por 40 m. de ancho. La altura desde la parte más alta de la montaña hasta el espejo de agua del río es de aproximadamente 25 m. Tanto las paredes como el lecho del río en este tramo del encañonado son superficies rocosas que en casos especiales forman conjuntos caprichosos o casi geométricos, con líneas y ángulos rectos. Por ser una zona poblada, dedicada a la agricultura y la ganadería se ha procedido la tala de especies maderables con impactos considerables en los ecosistemas.
- **Cascada de Achi Yaku**, este salto de agua de aproximadamente 90 metros de altura es una cañada formada principalmente por rocas calizas, planas, de ángulos rectos y quebradizas. El vado que se forma al pie de la cascada es de aproximadamente 10 metros de diámetro y las aguas son transparentes con ligero tinte amarillento. Su uso, además del turístico, es más bien ritual (se efectúan ceremonias de revitalización o energización con la naturaleza por parte de los propietarios de los terrenos, que al mismo tiempo son guías Kichwas nativos). Este salto de agua (90 metros aproximadamente) es uno de los más altos que se registra en el Cantón Tena. La altitud sobre el nivel del mar es de 1000 metros. Se localiza muy cerca del Parque Nacional Llanganates, lo que hace que una gran diversidad de especies vegetales y animales convivan en múltiples ecosistemas. Su estado de conservación es favorable.
- **Cascada Waira Pungo**, Este salto de agua, de aproximadamente 10 m. de altura, pertenece al curso de aguas de un pequeño riachuelo del mismo nombre que la cascada, y se produce por una depresión abrupta del terreno (+ - 40 m). Debido a que parte de los terrenos pertenecen al Municipio Tena, administraciones pasadas decidieron talar especies maderables, por lo que el bosque se halla en estado de recuperación, debido al interés de los pobladores de San Jacinto en conservar y protegerlo para el uso en actividades de ecoturismo.
- **Cascada de Wagra Cocha**, este atractivo turístico se presenta como una serie de cinco saltos de agua de diferentes alturas que se producen a lo largo de una quebrada por la que fluye un brazo de un río cercano. Los terrenos que corresponden al atractivo han sido declarados por sus propietarios como Área Protegida Privada por lo que su protección y conservación es tarea de los propietarios. Esta es un área intervenida, relativamente poblada donde se pueden observar actividades agropecuarias. A pesar de que la zona del atractivo mismo es un área con un buen estado de conservación, el entorno se encuentra en franco proceso de deterioro debido a los numerosos cultivos presentes o suelos dedicado a pastos. El río Misahuallí a esta altura presenta niveles moderados de contaminación por la presencia de basura inorgánica (plásticos de todo tipo).
- **Cascadas Pimpilala**, El sendero que recorre las cuatro cascadas Pimpilala y bosque primario, se extiende por aproximadamente 3,5 Km. El atractivo se incluye en la zona de amortiguamiento del P.N. Llanganates. El bosque primario es otra de las características

sobresalientes debido a su buen estado de conservación. Algunas especies de aves y fauna residual habitan en estos parajes, su observación depende de factores como: horario de alimentación o si es esta activo durante el día o la noche. La presencia humana, provocada por un turismo que no se compadece con la naturaleza, es la amenaza más inmediata que ha provocado alteración de la cubierta vegetal por el desbroce de la vegetación al abrir o modificar senderos, la construcción de cabañas o escalinatas. Se registran además procesos erosivos especialmente en sitios con pendientes superiores al 30%.

- **Cascada de río Blanco**, se origina en el río que lleva su mismo nombre, que baja de la cordillera de los Llanganates; la formación rocosa es de tipo arcilloso, por encontrarse dentro del bosque primario se puede apreciar exuberancia y variedad de especies de flora. Tiene una caída aproximada de 11 metros de altura. Por encontrarse el atractivo en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Llanganates, la flora y fauna local es de gran valor para la conservación. Las personas del sector se capacitan y tienen conocimiento de la importancia de los recursos naturales, realizan actividades ecoturísticas bien planificadas, utilizan los recursos de forma sostenible y sustentable; por lo que el sitio tiene un favorable estado de conservación.
- **Cascada del Rimak Paccha o Cascada del Eco**, se origina en el río Waysa Yaku; parte de este fenómeno natural se debe a la presencia en el lecho del río de rocas de gran tamaño, que van desde los 4 a 8 metros de diámetro que obstaculizan el flujo de la corriente principal. Tiene una caída aproximada de 30 metros de altura; formándose una especie de piscina natural con sus paredes rocosas. Esto se complementa con la flora y fauna local perteneciente al bosque primario. La altitud es de 726 m.s.n.m. Antiguamente se cree que acudían Shamanes a este sitio para realizar sus rituales y purificarse el alma. Las personas del sector se capacitan y tienen conocimiento de la importancia de los recursos naturales, realizan actividades ecoturísticas bien planificadas, utilizan los recursos de forma sostenible y sustentable; por lo que el sitio tiene un favorable estado de conservación.
- **Cascada de Alukus**, se origina en el río Aso Yaku que baja de la cordillera de los Llanganates, por donde desciende la caída de agua. Este lugar se encuentra formado parte del bosque primario, por lo que se puede apreciar exuberancia y variedad de especies de flora. La caída de agua tiene 30 metros aproximadamente. Las personas del sector tienen conocimiento de la importancia de los recursos naturales, realizan actividades ecoturísticas bien planificadas, utilizan los recursos naturales de una forma sustentable; por lo que el sitio tiene un favorable estado de conservación.
- **Cascada de Yutzupino Alto**, esta cascada se origina en la parte alta del río Yutzupino, donde empieza la caída de agua se aprecia una especie de terraza de tipo arcilloso. Más allá de las características físicas de la cascada, esta tiene un valor cultural para las habitantes de las comunidades cercanas. Por las múltiples actividades humanas (avance de la frontera agrícola, tala de árboles maderables, lavado de oro en los ríos, etc.) se ha evaluado en proceso de deterioro.

- **Cascada de Waska Yacu**, se ubica dentro de la comunidad de San Jacinto. Está rodeada de bosques primarios; sus aguas son transparentes cuando no llueve, la caída de agua tiene 8 metros aproximadamente. A unos 700 metros se encuentran chacras y viviendas de pobladores de la comunidad que siembran diferentes tipos de plantas para el consumo diario y en otros pocos casos para el comercio, esto los obliga a devastar extensiones considerables de bosque que hacen que entorno sea clasificado en proceso de deterioro.
- **Parque Amazónico “La Isla”**, se encuentra en el centro de la ciudad de Tena, en la confluencia de los ríos Pano y Tena, en su unión se forma una ínsula; es propiedad del Gobierno Municipal de Tena y tiene una extensión de 24 hectáreas. Posee una combinación de flora nativa e introducida. Si bien el Parque no es un zoológico, pero planifican la tenencia de algunas especies de fauna existentes desde su inicio como un Centro de Rescate de Animales. La isla es considerada además como un refugio de aves propias de la zona. Por encontrarse cerca de asentamientos humanos es muy frecuente el avance de la frontera agrícola, la tala de madera, la ganadería, la caza, entre otras actividades que hacen que se considere en proceso de deterioro su estado de conservación.
- **Parque Nacional Llanganates**, Abarca una extensión de 219707 hectáreas. Comprende las provincias bióticas: Andes del Norte, Bosque Nublado de los Andes y Provincia Amazónica. Se localiza entre los ríos Chalupas y Verdeyacu al Norte; Yanayacu y Patate al Oeste; Pastaza al Sur; y, Anzu y Jatunyacu al Este. El punto de mayor altitud es el Cerro Hermoso o Yurac Llanganate, que alcanza 4571 m.s.n.m. Constituye un Área Natural Protegida de gran relevancia, puesto que en su interior se originan importantes sistemas hídricos que finalmente conforman los grandes Ríos Napo y Pastaza, tributarios del Amazonas. Su importancia también hace referencia al contenido de especies de flora y fauna, que constituyen muestras muy representativas del ecosistema del páramo y de la provincia biogeográfica Andes del Norte, así como recursos escénicos y culturales sobresalientes que son de gran importancia para la ciencia, educación, cultura, recreación y ecoturismo. Actualmente se encuentra amenazado por presiones socioeconómicas como: la colonización espontánea, explotación irracional de sus recursos naturales renovables y proyectos de desarrollo.

En el cantón Archidona los principales atractivos turísticos son:

- **Mirador de la Virgen de los Guacamayos**, se ubica justo en los límites de las áreas protegidas Parque Nacional Sumaco–Napo–Galeras y La Reserva Ecológica Antisana. Es un lugar que además de presentar la belleza escénica de la llanura amazónica, también es un lugar para los devotos, quienes desean realizar ofrendas florales o realizar alguna petición a la virgen. Es considerado uno de los 14 puntos de observación de aves “bird watching”. El paisaje se encuentra alterado debido a la construcción de la carretera y al flujo permanente de vehículos.
- **Caverna Lagarto–Matiri**, se localiza en la comunidad de Mondayaku. La entrada a esta caverna es muy ancha, mide aproximadamente 10 metros de altura por 7 metros de ancho,

a medida que se entra, se pierde la luz natural y la caverna se va encogiendo a manera de un embudo, posteriormente se camina por un río subterráneo el mismo que posee una profundidad variada desde los 20 cm hasta el 1,50 cm. Lleva este nombre, debido a que hace muchos años, la mayor parte de los terrenos de este lugar eran vírgenes, poco a poco, con el pasar del tiempo el hombre fue invadiendo los hábitats de los animales, entre ellos, el de un gran lagarto, que viéndose invadido por el hombre, no le quedó más remedio que refugiarse en esta caverna, de la que hizo su hogar por mucho tiempo. Este sitio se puede utilizar para realizar estudios de la fauna existente en su interior, como son los murciélagos, además de interpretación ambiental y fotografía. Estado de conservación favorable.

- **Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras**, se ubica dentro de la Reserva de Biosfera Sumaco. Han sido definidos tres corredores turísticos viales: Corredor Baeza-El Chaco-Reventador, Corredor Cosanga-Puerto Napo y Corredor Jondachi-Loreto-Coca. Se pueden apreciar seis zonas de vida bien definidas, como, por ejemplo: Bosque húmedo tropical (- de 600 m), Bosque muy húmedo tropical (de 600 a 800 m), Bosque muy húmedo premontano (de 800 a 1000 m), Bosque pluvial premontano (de 1000 a 1600 m), Bosque muy húmedo montano bajo (+ de 2000 m) y Bosque pluvial montano y páramo (entre 2800 y 3700 m), esto hace que se puedan observar varios escenarios naturales en los cuales se presentan gran diversidad de flora y fauna. En el parque se han identificados más de 6000 especies de plantas. En cuanto a la fauna se han registrado 81 especies de mamíferos, entre éstos, la mitad de murciélagos hallados en el oriente ecuatoriano. Se han encontrado además 58 especies de serpientes, 31 de sapos, y seis de tortugas, con cantidad difícilmente observada en otras regiones. En la periferia de la Reserva de Biosfera existe la explotación petrolera y un constante intento de extracción maderera, por lo que el paisaje se considera alterado.
- **Cascada Nocuno**, se ubica en la comunidad de Ita Kivilina. Se puede apreciar una vista impresionante del bosque primario en el que habitan especies emblemáticas de estos ecosistemas. Debido a que el sector se mantiene con bosque primario, el atractivo se mantiene conservado.
- **Cascadas YuyaPaccha**, se encuentran en la parroquia Contundo, en la comunidad 10 de agosto. Para poder apreciar estas cascadas, se ingresa por la propiedad del colegio Almindaris, dentro del cual además de observar bosque primario y los petroglifos, también se puede apreciar una secuencia de tres cascadas, las mismas que han sido denominadas Yuya Paccha Padre, Yuya Paccha Madre y Yuya Paccha Hijo, haciendo referencia a su tamaño. Ocupan un área de aproximadamente 600 hectáreas, mayoritariamente de bosque primario.

Los principales atractivos turísticos del cantón Quijos son:

- **Mirador de Condijua**, desde este mirador se vislumbra en su inmensidad el bosque nublado de la cordillera Oriental de los Andes; por el Norte se tiene una mirada espectacular del río Quijos y el valle formado por este; el volcán Reventador; la vía Interoceánica y poblaciones como Baeza y su asentamiento antiguo, San Francisco de Borja, El Chaco, Santa Rosa de

Quijos y caseríos ubicados a lo largo de la vía Baeza-Lago Agrio. Hacia el Sur se descubre el valle del río Cosanga y algunos sectores como Arrayán, Oritoyacu y Bermejo. El estado de conservación es favorable.

- **Cascadas del río Machángara**, rodeadas de gran diversidad de flora y fauna propia de la zona. Se forma a partir de una quebrada del mismo nombre con una pared rocosa (granítica) de dimensiones considerables y que forma un encañonado geológico con rocas muy grandes que se han depositado en el vado y más abajo en el mismo cañón. El paisaje se encuentra alterado por la actividad antrópica.
- **Cascada Jatuntinahua**, se encuentra en el lindero de las parroquias de Baeza y Cuyuja. Sus aguas son cristalinas y limpias, en la cual se puede bañar y realizar pesca deportiva por la existencia de trucha. Está rodeada de vegetación de bosque secundario. El sitio se considera en proceso de deterioro por la existencia de extensos pastizales.
- **Reserva Etno-Botánica Cumandá**, tiene una extensión de 363,20 hectáreas, de las cuales 224 fueron declaradas bosque protector. Corresponde al bosque muy húmedo-Premontano que se caracteriza por presentar precipitaciones que están entre los 1.000 y 2.000 mm. de promedio anual. Contiene ejemplos tanto de aquella biota asociada al bosque primario y al montano secundario nublado. En general los suelos son de origen volcánico, formado por la depresión de los Andes. El sitio se considera en proceso de deterioro por la existencia de extensos pastizales.
- **Bosque Protector Guango**, como parte integrante de la región de Papallacta, es el punto de contacto entre la selva fría y el páramo andino, entre las etnias amazónicas y el Reino de Quito. Existen en este bosque 126 especies de aves en estado natural, por lo que lo hace interesante para la visita de turistas, en su mayoría extranjeros a realizar aviturismo. El paisaje se considera alterado debido a las actividades humanas que se desarrollan.
- **Reserva Ecológica Antisana-Paso del Cóndor**, la extensa vegetación esconde aves que acompañan con sus melodiosos silbidos. Se puede realizar pausas constantes para fotografiar la flora y topografía irregulares. Existe dos miradores con señalización, en las mañanas cuando se encuentra bien despejado, se puede observar el volcán Antisana, sus llanuras, colinas, vegetación y fauna con variados colores dándole una vista espectacular del paisaje. Se destacan entre otros atractivos las lagunas Larga del Monte, Bolsas, Torococha Compadre, Potrerillos, Yana-yana, Tuminguina y el sitio Origen del Flujo de Lava, así como el volcán Antisana. Determinadas áreas dentro de la reserva se consideran en proceso de deterioro producto a las actividades antrópicas que en ellas se desarrollan.
- **Reserva Ecológica Cayambe-Coca**, ocupa una superficie de 403.103 ha., ocupando el quinto lugar en extensión de las áreas protegidas existentes en el Ecuador. Se extiende desde la vertiente occidental del Cayambe, hasta la confluencia del río Due, en el Aguarico. Las condiciones altitudinales determinan la existencia de una gran variedad de zonas de vida, que dan como resultado la presencia una rica diversidad de plantas y animales. Este

páramo fue declarado sitio "RAMSAR" debido a la existencia de gran cantidad de humedales, pantanos y lagos. Se destacan las lagunas Sucus, Negra, Parcacocha, Antejos I, Baños, Loreto. El estado de conservación de la reserva es favorable ya que no existe intervención antrópica.

- **Laguna Papallacta**, un flujo de lava en bloques penetró y rellenó parcialmente el antiguo valle glaciar del río Papallacta, represó un drenaje del río Tambo provocado por la erupción del volcán Antisana en 1773, formándose la laguna de Papallacta. La laguna es administrada por la comunidad de Jamanco, tiene una superficie de 3,24 ha.; se encuentra a 3.374 m.s.n.m. El agua proviene principalmente de los deshielos del Cayambe, Sarahurco, aporte de muchos manantiales y emisarios que se originan en los lomos de los páramos. Dispone de laderas medias y altas donde existe buen drenaje. Su majestuosa visión se puede apreciar desde el costado izquierdo de la vía. El color de las aguas generalmente se refleja en tonos oscuros y profundos. El sitio posee trucha y algas; a su alrededor existe hierva, para pastar ganado. El área se considera en proceso de deterioro debido a que en los alrededores de la laguna pasta el ganado y en algunos sectores lo utilizan como baño público.
- **Río Quijos**, nace en las faldas del volcán Antisana y en su dirección noreste desciende por el valle; su gran caudal ha permitido desarrollar proyectos de generación hidroeléctrica en la zona y que abastecerán de agua a Quito. El río es ideal para deportes de aventuras; existen varias empresas que ofrecen estas actividades. Río de montaña con muchos rápidos y saltos en su recorrido. Su cuenca está formada por numerosos ríos siendo 11 los principales, tiene un recorrido de 44,5 km. Se ha catalogado en proceso de deterioro por la existencia de varios asentamientos humanos a su alrededor.
- **Cascada Chontayacu**, tiene una caída aproximada de 30 metros de altura. Pequeñas lloviznas surgidas desde los costados superiores provocan deleite en el entorno. Ubicada a una altitud de 2.063 m.s.n.m. conjuga plenamente con el paisaje debido a su formación y características topográficas. Aguas cristalinas y limpias en las cuales no existe contaminación, a pesar de la expansión de la frontera agrícola.
- **Reserva Yanayacu**, cuenta con un área total de 200 ha. donde existe gran diversidad de flora, propia de la zona. El entorno se considera alterado por la actividad agropecuaria.
- **Bosque nublado El Aliso**, con una extensión de 120 hectáreas, en donde existe un 60 % de bosque secundario, un 10% de bosque intervenido y un 30% de bosque primario ese sitio se encuentra alterado por la actividad antrópica.
- **Bosque Sierra Azul**, cuenta con la mayor parte de bosques primarios y secundarios en los cuales existe gran diversidad de flora y fauna. Desde este sitio se tiene acceso al volcán Antisana. Se evalúa en proceso de deterioro por la expansión de la frontera agrícola.

Principales atractivos turísticos del cantón El Chaco:

- **Reserva Ecológica Cayambe-Coca**, se encuentra a 1830 m.s.n.m., en una extensión de 403,103 hectáreas, este lugar posee un elevado valor ecológico ya que posee una de las más grandes áreas intangibles del planeta, por lo que ha sido considerada pulmón del planeta gracias a que su ecosistema se encuentra en estado puro, libre de contaminación. Su sistema lacustre es muy importante ya que muchos de los ríos que están dentro de la reserva permiten la práctica de deportes extremos, y otros sirven como fuentes de agua potable para los cantones y parroquias de la provincia de Napo. Por el avance de la frontera agrícola y ganadera el entorno se está viendo alterado.
- **Cascada Limón Yacu**, tiene una altura de 12 metros, de agua relativamente limpia, apta para la natación. Rodeada de espesa vegetación. Sus aguas pueden ser afectada por la contaminación producto al avance de la frontera agrícola.
- **Cascada San Rafael**, se ubica en la Reserva Ecológica Cayambe-Coca, a una altitud de 1216 m.s.n.m. Tiene una espectacular caída de agua formada por las aguas del río Quijos, mismo que en este punto sigue su curso con el nombre de Río Coca. Esta está compuesta por tres saltos menores y un pequeño rápido, la caída posee una longitud de 160 metros aproximadamente, el primer salto de agua es superior a 40 metros, y el segundo de 120 metros, aproximadamente. Es considerada además como una de las diez cascadas más hermosas del mundo. Su entorno posee un favorable estado de conservación.
- **Cascada del río Malo**, formada por las aguas del río del propio nombre, tiene una altura de 50 metros aproximadamente, su caída es tan fuerte que el agua genera una especie de nube que se puede sentir la humedad a una distancia de 15 metros alrededor de su caída. Este atractivo es importante debido a su estado natural, rodeado de un ecosistema único en especies de flora y fauna, lo que permite que el turista comparta con la naturaleza, a la par puede deleitarse de su sistema lacustre cuyas aguas cristalinas están libres de contaminación, al igual que su cálido entorno, motivos por lo cual se considerada como un potencial turístico de la zona, además de la práctica de deportes extremos.
- **Cueva de los Tayos**, cueva de gran tamaño (mide aproximadamente 60 metros de longitud), se encuentra atravesada por el río Cacapishco. Su principal atractivo lo constituyen los Tayos, aves migratorias que llegan en ciertos periodos del año. El sitio se encuentra en medio de pastizales privados por lo que es considerable el estado de alteración que ha sufrido el paisaje.
- **Balneario de la unión de los ríos Quijos y Oyacachi**, remanso formado a 100 metros aguas abajo de la unión de los ríos Quijos y Oyacachi. Tiene una longitud de 30 metros aproximadamente que permite disfrutar especialmente de la natación. Cabe señalar que el río Quijos presenta una leve contaminación debido a los avances de la frontera agrícola y los asentamientos poblacionales, pero aparte de todo esto se puede disfrutar del lugar ya que es mágico lleno de encanto natural por estar rodeado de una vegetación típica de la zona,

sus aguas son aptas para la práctica de deportes acuáticos como el rafting, en su conjunto se puede disfrutar de una vista panorámica de la unión de los ríos más importantes del sector.

- **Orquideario Amazónico San Cristóbal**, extensión de terreno de aproximadamente de 5.000m² donde se pueden apreciar más de 100 variedades de orquídeas. Entre las principales especies se encuentran: Maxillaria, Elleanthus, Pleurothallis, Vanilla, Oncidium, Masdevallia. Debido a que en los terrenos aledaños se desarrolla la ganadería, la deforestación es un problema en este sitio.
- **Mirador de Linares**, debido a la deforestación causada para convertir el terreno en pastizales, es posible contar con un mirador ubicado en la cima de la montaña a una altura de 1821 m.s.n.m. Su posición es totalmente estratégica, desde el lugar se presenta una vista panorámica de la ciudad de El Chaco, las parroquias de Sardinias, Linares, parte de San Francisco de Borja, la ciudad de Baeza hacia el Sur y hacia el Norte, en un día totalmente despejado, se observa el volcán Reventador. El entorno está fuertemente alterado a consecuencia del avance de la frontera agrícola y la ganadería.
- **Cascada San Andrés**, posee una altura de 30 metros aproximadamente de caída da agua, formada por las aguas de la quebrada del propio nombre. Lugar natural con sus vertientes de aguas cristalinas, lo hacen pensar en lo maravilloso que es la amazonia, además se puede realizar interpretación ambiental de todas las especies de flora y fauna que hay entorno a la cascada. Por el avance de la frontera agrícola y la ganadería el entorno se encuentra alterado.
- **Cascada el Boquerón**, se forma en las estribaciones del cerro Linares alto. Tiene una altura de 20 metros, su caída forma una especie de lluvia de nieve por la brisa que la misma provoca, por lo que es posible sentir gotas de agua hasta unos cinco metros antes de llegar al sitio. Es un remanso de agua cristalina apta para bañarse plácidamente, conserva a simple vista su naturalidad, todo esto se complementa con la observación de especies de flora y fauna que hay en el sector. Por el avance de la frontera agrícola y la ganadería el entorno se encuentra alterado.
- **Cascada del río Cauchillo**, tiene cinco metros de altura, cuyo caudal es abundante, forma una poza de unos 30 metros de diámetro, con una profundidad de tres metros en la cual los visitantes se pueden deleitar de un refrescante baño de aguas transparentes, además se puede sentir el golpeo del agua si se para en el choro para darse un masaje en la espalda y por último disfrutar del bello entorno paisajístico que la rodea. Por el avance de la frontera agrícola y la ganadería el entorno se encuentra alterado.
- **Cascada Gallo de la Peña**, en su cauce tiene dos caídas de agua, la primera con una altura de 15 metros y la segunda es de 10 metros de altura, cuyas aguas son cristalinas, rodeada de vegetación. En el sitio es posible observar variedad de aves, entre las más representativas: colibríes y gallos de la peña. Entre la vegetación que rodea la cascada se destacan las

orquídeas. Por el avance de la frontera agrícola y la ganadería el entorno se encuentra alterado.

Importancia del estudio sobre las potencialidades para el desarrollo del turismo sostenible

Según Echarri y Bulnes (2015) la planificación y gestión integral del desarrollo turístico se ha convertido en la actualidad en una necesidad y en un instrumento importante para lograr el verdadero desarrollo del turismo hacia el interior de los territorios y su adecuada articulación con las economías locales (...). En este contexto las localidades tienen la necesidad de diseñar sus propias estrategias a partir de distintos escenarios, basadas en primer lugar en una gestión turística sostenible de todos los recursos naturales, históricos, socioculturales y patrimoniales, de manera tal que se complementen y permitan una diferenciación del producto turístico a ofertar en cada lugar.

La planificación del espacio turístico constituye un requerimiento esencial para el desarrollo de la actividad turística pues garantiza, una correcta integración del turismo en la economía, la sociedad, la cultura y el medio ambiente. A su vez el análisis y descripción de los recursos culturales, atractivos y productos turísticos admiten y ponen en valor el patrimonio cultural del territorio y con ello avizoran cuales son los productos idóneos y competentes para el desarrollo de la actividad turística en la región.

El turismo puede ser el incentivo para el desarrollo local de un gran número de zonas rurales. Este sector en auge permite dinamizar las actividades económicas tradicionales y valorizar las particularidades culturales locales, ofreciendo al mismo tiempo posibilidades de empleo a jóvenes de zonas rurales y frenando a su vez el éxodo rural.

No obstante, el turismo no es la panacea para solucionar los problemas que plantea el desarrollo, ni todas las zonas rurales están predispuestas a esta actividad. Sería un error considerar este sector como la única alternativa posible a la agricultura o a otra actividad económica local con dificultades.

La única manera de confirmar que un territorio posee verdaderamente un potencial de desarrollo turístico que justifique unas determinadas inversiones es a través de una evaluación rigurosa que tenga en cuenta la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado.

Además de la luz que arroja sobre las oportunidades turísticas del territorio, esta evaluación permite asimismo superar obstáculos importantes y evitar muchos errores; por ejemplo:

- Una visión errónea del potencial turístico local puede provocar un sobredimensionamiento de los proyectos, con efectos negativos sobre el medio ambiente (contaminación, degradación de los emplazamientos naturales, etc). La cultura (pérdida o "folklorización" de la identidad local, etc.), la actividad económica del territorio (dependencia, aumento del coste de la vida, endeudamiento de los municipios, etc.);

- Una mala percepción de las características y especificidades del territorio hace que sea inadecuada la elaboración de una oferta turística local original que permita diferenciarse de las regiones competidoras que están al mismo nivel;

El desconocimiento de las características de la clientela y de las tendencias del mercado perjudica la elaboración de productos turísticos ajustados a la demanda.

Aunque no ofrezca datos absolutamente fiables sobre las perspectivas de desarrollo efectivas del sector, una evaluación precisa del potencial turístico del territorio constituye una excelente base de adopción de decisiones para los organismos de desarrollo, ya que les permite minimizar los riesgos de implicarse en malas inversiones (Zimmer & Grassmann, 2015).

CONCLUSIONES

La Reserva Ecológica Antisana, los parques nacionales Sumaco–Napo–Galeras, Llanganates y Cayambe–Coca, constituyen las áreas de mayor importancia para el desarrollo del turismo de naturaleza en esta provincia. Áreas a las que se suman los bosques protectores Colonso, Shitic, Inchillaqui y Wakamayus, así como las reservas privadas Venecia, Yachana y La Cascada.

Entre los más de 150 atractivos turísticos inventariados en la provincia Napo se destacan los relacionados con la hidrografía: cascadas, pozas, balnearios, lagunas y playas.

Otros sitios de reconocido valor para el desarrollo del turismo son los miradores, cavernas, encañonados y petroglifos.

Las principales presiones antrópicas están relacionadas con la expansión de la frontera agrícola para el desarrollo fundamentalmente de la ganadería y el crecimiento descontrolado de las chacras.

BIBLIOGRAFÍA

Castillo, E., Martínez, F., y Vázquez, E. (2015). El turismo en Ecuador. Nuevas tendencias en el turismo sostenible y contribución al crecimiento económico. En Revista Galega de Economía. Vol. 24-2. (69–88). <http://www.usc.es/econo/RGE/Vol24/rge2426.pdf>

Echarri, M. y Bulnes, D. (2015). Diseño preliminar del Plan de Desarrollo turístico para municipios seleccionados de la provincia Mayabeque, Cuba (2015–2020). En Revista Científica ECOCIENCIA. Vol. 2, No. 6. http://ecociencia.ecotec.edu.ec/upload/php/files/numero1/num6_3.pdf

Ecuador Verde. (2017). Turismo Sostenible: la nueva meta en Ecuador. <http://www.ecuadorverde.com.ec/index.php/comunidad/ecuador-sostenible/115-turismo-sostenible-la-nueva-meta-en-ecuador>

GADPN, (2010). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Napo 2020. <http://sni.gob.ec/planes-de-desarrollo-y-ordenamiento-territorial>

- INEC, (2010). Censo de Población y Vivienda. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/napo.pdf>
- Luna, S. (2010). Naturaleza, cultura y desarrollo endógeno: Un nuevo paradigma del turismo sustentable. Una experiencia con el grupo étnico teenek en la Huasteca potosina, México. <http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1377/turismo.html>
- MINTUR. (2014). Proyecto Ecuador Potencia Turística. <http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/Documento-Proyecto-Ecuador-Potencia-Tur%C3%ADstica.pdf>
- Moon, M. (2013). Impactos socioculturales del Turismo. <http://pucecoturistas.blogspot.com/2013/11/impactos-socioculturales-positivos-y.html>
- Galapagos Experience. (2004). Turismo Sostenible en Ecuador. <http://www.galapagosexperience.net>
- Organización Mundial del Turismo. (2017). Entender el turismo: Glosario Básico. <http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico>
- Puerta, Y. (2016). Los objetivos de desarrollo sostenible: una oportunidad para la acción. (Ponencia presentada en el II Seminario Científico Internacional de Cooperación Universitaria para el Desarrollo Sustentable - Honduras 2016). Tegucigalpa: Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
- Puerta, Y. (2017). Levantamiento de los principales atractivos turísticos de la provincia Napo, Ecuador. (Informe técnico de investigación). Puyo: Universidad Estatal Amazónica.
- Rodríguez, E. (2011). Evolución histórica del turismo. En Revista Vinculando. http://vinculando.org/vacaciones_viajes/turismo_sostenible/3_evolucion_historica_del_turismo.html
- Tsaitami. (2014). Turismo sostenible. <http://www.tsaitami.com/InformacionTReceptivo.aspx?key=TurismoSostenible>
- Valentin, R. (2015). Importancia del Turismo. <http://www.importancia.org/turismo.php>
- Zimmer, P. y Grassmann, S. (2015). Evaluar el potencial turístico de un territorio. <http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-es/biblio/touris/metho.pdf>